

AVANTE

Revista de Humanidades y ciencias sociales
ISSN 0719-9740 ON LINE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10439649>

Sección: Artículo de investigación

Revisión sistemática de literatura científica de percepción empresarial y gestión del cambio para el uso de realidad virtual en empresas

Systematic review of scientific literature on business perception and change management for the use of virtual reality in companies

Lady Di Irene Yarleque Ayala /
<https://orcid.org/0000-0002-0334-6395>

liyarlequea@ucvvirtual.edu.pe
/Universidad Cesar Vallejo, Perú

Ricardo Fernando Cosio Borda /
<https://orcid.org/0000-0002-1765-097X>

rcosiob@ucvvirtual.edu.pe
/Universidad Cesar Vallejo, Perú

Recibido:05/12/2023

Aprobado:29/12/2023

Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional

Resumen: El siguiente artículo de revisión de literatura tiene como objetivo analizar las principales investigaciones científicas sobre la percepción empresarial y gestión del cambio para el uso de realidad virtual en empresas en los últimos cinco años. Para ello se hizo uso de la metodología de revisión sistemática de literatura científica realizada en cuatro bases de datos donde se aplicaron criterios de exclusión e inclusión a los resultados obtenidos. Con ello se obtuvo que el 38% de artículos científicos corresponden a Scopus, el 31% a Proquest, el 18% a Taylor & Francis y el 13% a Google Académico, asimismo se obtuvo que el año con mayores publicaciones científicas respecto a la temática fue el 2022. Finalmente se concluyó en que existen alrededor de 39 artículos científicos que abordan las variables en estudio destacando que se obtuvo mayor bagaje de información en gestión del cambio frente a la percepción empresarial.

Palabras claves: Cambio organizacional; Modelo de Aceptación de Tecnología; tecnologías disruptivas.

Abstract: The following literature review article aims to analyze the main scientific research on business perception and change management for the use of virtual reality in companies in the last five years. For this purpose, the methodology of systematic review of scientific literature was used in four databases where exclusion and inclusion criteria were applied to the results obtained. It was obtained that 38% of scientific articles correspond to Scopus, 31% to Proquest, 18% to Taylor & Francis and 13% to Google Scholar, and that the year with the highest number of scientific publications on the subject was 2022. Finally, it was concluded that there are around 39 scientific articles that address the variables under study, highlighting that a greater amount of information was obtained on change management compared to business perception.

Keyword: organizational change; Technology Acceptance Model; disruptive technologies.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento exponencial de la transformación tecnológica ha dado entrada a nuevas herramientas como la realidad virtual, que viene siendo utilizada en diferentes empresas, tanto públicas como privadas, y en diversos sectores como la educación, capacitación del personal, turismo y negocios, entre los más importantes. A nivel internacional, Navarro y Vallejo (2020) destacaron que se han desarrollado, aún como propuestas teóricas, aplicaciones basadas en la realidad virtual para mejorar el proceso productivo de bienes como el café, los cuales pueden llegar a ser utilizados en empresas ubicadas en países en desarrollo. Con lo anterior, se pretende investigar acerca de sus ventajas y limitantes de uso, y visualizar oportunidades potenciales de aplicación de la realidad virtual orientándolo a las necesidades y realidad de las empresas.

Sin embargo, para hacer uso de estas innovaciones, las organizaciones deben implementarlas dentro de la cadena de valor o el proceso productivo por medio de la gestión del cambio que, de acuerdo con Recuenco (2020) y, Caraballo y Meleán (2022), no es más que el proceso de transición de un estado a otro donde se modifican características o aspectos obsoletos por unos nuevos donde influyen aspectos como el liderazgo y valores permitiendo mejorar la competitividad. Este aspecto llega a convertirse en una gran herramienta para conducir la sostenibilidad de las empresas en el tiempo, dado a que de acuerdo con Navarrete y Sánchez (2022), pone a prueba la adaptabilidad de las organizaciones frente a las variaciones constantes del entorno, el cual se ha incrementado en los últimos años, con lo que se genera innovación dentro de ellas si se logra una gestión óptima y eficaz.

Por lo tanto, resulta imperativo generar estudios acerca del tema previamente a su ejecución, ya que, si bien Velázquez et al. (2023), Gonzáles et al. (2019) y Maldonado et al. (2021), señalaron que adecuarse a las condiciones del entorno le brinda a la empresa un mejor posicionamiento en el mercado, si el cambio no se encamina adecuadamente y si no se

realiza una preparación previa, en lugar de beneficios, el proceso puede llegar a terminar afectando negativamente generando repercusiones graves en las compañías. Si bien históricamente las empresas han demostrado su capacidad de adecuarse a las condiciones externas, no obstante, la gestión del cambio no es un proceso más que se realiza dentro de la organización, ya que se deben considerar los elementos tanto internos como externos que puedan influir en su desarrollo y considerar las percepciones que genera implementar cambios en el factor humano de la empresa para que de esta manera, se puedan determinar y reducir aquellas variables que puedan limitar el cambio.

Por otro lado, si bien la realidad virtual no es un concepto reciente, ya que proviene desde el siglo pasado, el estado del arte enfocado en como las empresas perciben y asimilan el proceso hacia el cambio orientado a implementar el uso de realidad virtual es casi inexistente. Este vacío, en palabras de Costa et al. (2023) y Santos (2022), limita a las empresas en cuanto a innovaciones tecnológicas, sobre todo a aquellos provenientes de zonas en vías de desarrollo y subdesarrollados, debido a que existe poco o nulo conocimiento que sirva como base para implementar esta herramienta dentro de sus actividades productivas ocasionando que la empresa no cuente con tal ventaja competitiva. Ante esta problemática, el presente artículo pretende responder a la pregunta ¿Qué investigaciones científicas existen sobre la percepción empresarial y gestión del cambio para el uso de realidad virtual en empresas en los últimos cinco años?

Con ello, la justificación práctica de la investigación se fundamenta en que va a ofrecer una imagen clara acerca de la producción científica actual sobre el tema sirviendo de base en futuras investigaciones, al mismo tiempo, llenar los vacíos de conocimiento alrededor de la temática y aportar en la construcción del conocimiento científico. Como justificación social, el presente artículo va a permitir mejorar la competitividad de las empresas con el uso de la realidad virtual, al dar una imagen más clara sobre

la realidad planeada consiguiendo poner en práctica el conocimiento generado.

Asimismo, el siguiente artículo tiene como objetivo general analizar las principales investigaciones científicas sobre la percepción empresarial y gestión del cambio para el uso de realidad virtual en empresas en los últimos cinco años, teniendo como objetivos específicos: 1) Determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre la percepción empresarial para el uso de realidad virtual en empresas en los últimos cinco años; 2) Determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre la gestión del cambio para el uso de realidad virtual en empresas en los últimos cinco años; 3) Describir los principales hallazgos de literatura científica sobre la percepción empresarial y gestión del cambio para el uso de realidad virtual en empresas en los últimos cinco años.

METODOLOGÍA

La presente investigación hizo uso de la metodología de revisión sistemática de literatura científica ya que se realizó una búsqueda sistemática de literatura existente sobre el tema, la cual posteriormente se revisó y analizó, estando de acuerdo con Paul et al. (2021), quienes mencionaron que esta metodología es entendida como aquel proceso que brinda un actualizado estudio del arte respecto a una temática en específico estando basada en tres pasos primordiales: reunión, organización y evaluación de la bibliografía consultada, por lo que al ser de carácter exhaustiva y transparente aporta en la mejora del conocimiento científico y en la comprensión de la misma.

Asimismo, durante la búsqueda sistemática se pretendió responder a la interrogante ¿Qué investigaciones científicas existen sobre la percepción empresarial y la gestión del cambio para el uso de realidad virtual en empresas en los últimos cinco años?

Para la ejecución de las búsquedas en las bases de datos se utilizaron las combinaciones de las palabras clave Percepción Empresarial, Gestión del Cambio,

Realidad Virtual y Empresas, al mismo tiempo que sus similares en inglés Business Perception, Change Management, Virtual Reality y Business. Asimismo, se utilizaron los operadores booleanos “AND” y “OR” para asegurar que los estudios encontrados en las búsquedas contengan al menos una de las variables en estudio. Los filtros aplicados a las búsquedas fueron la limitación del tiempo desde el 2019 hasta el 2023 ya que se buscó encontrar la literatura existente dentro de los cinco últimos años.

Para la revisión sistemática se incluyeron solo artículos científicos en las búsquedas, que cumplan con el rango de tiempo establecido, artículos de cualquier idioma, aquellos de acceso abierto y que estén relacionados con el objeto de estudio, asimismo, se incluyeron artículos relacionados al cambio organizacional debido a que autores como Padilla y Bigurra (2019), refieren que la gestión del cambio también puede ser entendida como cambio organizacional donde se busca incorporar cambios orientados al desarrollo y crecimiento de las organizaciones tomando como modelos y teorías de estudio a los referidos bajo el término gestión del cambio. Del mismo modo, se excluyeron aquellos que no se encontraban dentro del rango de tiempo establecido, los que fueran de otro tipo de documento, con acceso denegado, duplicados, aquellos que no tuvieran relación con el objeto de estudio y la temática.

De acuerdo con esto se recopiló la información desde las siguientes bases de datos: Scopus, Proquest, Taylor & Francis y Google Académico. Se consideraron estas fuentes de información debido a su confiabilidad de la información, accesibilidad al contenido de cada una de ellas al ser de libre acceso y a que son las bases de datos que mayor información contienen sobre la temática abordada en el presente artículo.

Tabla 1. Última fecha de consulta según base de datos.

Base de datos	Fecha de consulta	URL
Scopus	03/06/2023	https://www.scopus.com

Proquest	03/06/2023	https://www.proquest.com
Taylor & Francis	03/06/2023	https://www.tandfonline.com
Google Académico	03/06/2023	https://scholar.google.es

Nota. La tabla muestra la última fecha consultada en cada base de datos, así como la URL de acceso correspondiente.

Para la primera búsqueda, en Scopus, se utilizó las ecuaciones lógicas: Business Perception AND Virtual Reality AND Business y Change Management OR Virtual Reality OR Business obteniendo como primer resultado un total de 191,549. A los resultados obtenidos se les aplicó el filtro de tiempo entre el periodo del 2019 – 2023 ya que son los años en los que se enfoca el estudio, se consideraron aquellos de acceso abierto, que sean investigaciones finales, estén dentro del área temática de Business Management and Accounting y contengan dentro del grupo de keyword a Business y Change Management, con lo que se obtuvieron un total de 226 investigaciones.

Para la búsqueda en Proquest se utilizaron las ecuaciones lógicas: Percepción Empresarial AND Realidad Virtual AND Empresas, Business Perception AND Virtual Reality AND Business, Business Perception OR Virtual Reality OR Business, Gestión del Cambio AND Realidad Virtual AND Empresas y Change Management AND Virtual Reality AND Business. Al mismo tiempo, se limitaron los resultados por medio del filtro del tiempo donde solo se incluyeron aquellos dentro del rango entre el periodo del 2019 – 2023 considerando los cinco años establecidos en el objetivo de la investigación, aquellos que fueran artículos y estén vinculados a las áreas de Percepción y Change Management, con ello se obtuvieron 247 resultados.

En la búsqueda en la base de datos Taylor & Francis se hizo uso de las ecuaciones lógicas: Business Perception AND Virtual Reality AND Business, Business Perception OR Virtual Reality OR Business, Change Management OR Virtual Reality OR Business.

A los resultados obtenidos se les aplicó el filtro de tiempo incluyendo solo aquellos contemplados entre el periodo 2019 – 2023 ya que es el rango de tiempo establecido en el objetivo de la investigación, que sean artículos científicos y estén ligados al área de Business Management and Accounting. Con lo anterior se obtuvo como resultado total 554 investigaciones.

En la cuarta búsqueda realizada en Google Académico, se utilizaron las ecuaciones lógicas: Business Perception OR Virtual Reality OR Business, Change Management OR Virtual Reality OR Business. A los resultados obtenidos se les aplicó el filtro de tiempo desde el 2019 hasta el 2023 cumpliendo con los años establecidos dentro del objetivo de la investigación y se incluyeron solo aquellos que fueran artículos. Con ello se obtuvo un total de 396 estudios.

La cantidad de resultados totales obtenidos en cada base de datos fue de 226 en Scopus, 247 en Proquest, 554 en Taylor & Francis y 396 en Google Académico. De estos artículos solo quedaron seleccionados 15 en Scopus, 12 en Proquest, 7 en Taylor & Francis y 5 en Google Académico luego de una exhaustiva revisión, análisis, verificación y clasificación de cada documento de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados, su relación con la temática en estudio y aporte a la investigación. Posteriormente se clasificaron de acuerdo a la base de datos, al objetivo relacionado, país y año para una mejor comprensión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el hallazgo de resultados se realizó la selección de artículos de las bases de datos de Scopus, Proquest, Taylor & Francis y Google Académico, a los cuales, se les aplicó el filtro de tiempo desde el 2019 hasta el 2023, donde solo se utilizaron 39 artículos para la siguiente revisión sistemática. Las bases de datos consultadas tuvieron una contribución del 38% por parte de Scopus, 31% por parte de Proquest, 18% de Taylor & Francis y 13% de Google Académico.

Sobre percepción empresarial

De acuerdo al primer objetivo orientado a determinar los criterios y resultados de búsqueda de las

principales investigaciones científicas sobre la percepción empresarial para el uso de realidad virtual en empresas en los últimos cinco años, se obtuvo que los artículos seleccionados en las bases de datos fueron de un total de 16, los cuales estuvieron distribuidos en 8 en Proquest, 4 en Scopus, 1 en Taylor & Francis y 3 en Google Académico.

Figura 1. Porcentaje de participación de cada base de datos para el objetivo 1. Fuente: elaboración propia

Nota. La figura muestra el porcentaje de artículos seleccionados en cada base de datos.

En esta misma línea, el año 2019 y el 2022 fueron los años en los que mayores estudios se realizaron respecto al primer objetivo con 6 artículos cada uno, seguido de los años 2020 y 2021 con 2 artículos respectivamente. Asimismo, se obtuvo que existen 6 países que mayores investigaciones han realizado en este rango de tiempo, por otro lado, en el año 2023 no se realizaron estudios respecto a la percepción empresarial por lo que no se visualizan resultados.

Tabla 2. Total de artículos según el año y país de procedencia para el objetivo 1

País	Año					Total, por país
	2019	2020	2021	2022	2023	
Alemania	1	0	0	1	0	2

Austria	1	0	0	0	0	1
China	1	0	0	1	0	2
Corea del Sur	1	1	0	0	0	2
Estados Unidos	2	0	0	0	0	2
India	0	0	0	1	0	1
Italia	0	1	0	1	0	2
Letonia	0	0	1	0	0	1
Rumania	0	0	0	2	0	2
Ucrania	0	0	1	0	0	1
Total, por año	6	2	2	6	0	16

Nota. La tabla muestra la cantidad de artículos distribuidos de acuerdo a los 5 años tomados en el presente artículo y por país.

De igual forma, Proquest fue la base de datos que más resaltó en el año 2022 con el 31% de producción científica en cuanto al primer objetivo, siendo el mayor entre los 5 años, y Taylor & Francis, la base de datos con menor participación con solo 6% en el año 2019, lo cual solo refleja la poca cantidad de artículos relacionado al primer objetivo en esta fuente. Tabla 3. Porcentaje de participación de las bases de datos según el año para el objetivo 1

Año	Base de datos			
	Google Académico	Proquest	Scopus	Taylor & Francis
2019	6%	13%	13%	6%
2020	6%	6%	0%	0%
2021	6%	0%	6%	0%
2022	0%	31%	6%	0%
2023	0%	0%	0%	0%

Nota. La tabla muestra el porcentaje de artículos según base de datos y el año.

Sobre gestión del cambio

Por otro lado, de acuerdo al segundo objetivo orientado a determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre la gestión del cambio para el uso de realidad virtual en empresas en los últimos cinco años, se obtuvo un total de 23 artículos científicos, donde

Scopus representa la base de datos con mayor resultado con 11 documentos, seguido de Taylor & Francis, Proquest y Google Académico con 6, 4 y 2 investigaciones respectivamente.

Figura 2. Total, de artículos según base de datos para el objetivo 2.

Nota. La figura muestra el porcentaje de artículos seleccionados en cada base de datos.

De la misma forma se encontró que el año con mayores investigaciones científicas en cuanto al objetivo 2 fue el 2022 con 7 artículos, seguido del año 2021 con 5 artículos. Asimismo, el país con mayor producción científica fue Estados Unidos con 3 artículos, seguido de Alemania, España y Austria con 2 artículos respectivamente.

Tabla 4. Total, de artículos según el año y país de procedencia para el objetivo 2

País	Año					Total, por país
	2019	2020	2021	2022	2023	
Alemania	0	1	1	0	0	2
Australia	0	0	0	2	0	2
Austria	0	1	0	0	0	1
Bélgica	0	1	0	0	0	1
Brasil	0	1	0	0	0	1
Cambodia	0	1	0	0	0	1
Corea del Sur	0	0	1	0	0	1

Croacia	0	1	0	0	0	1
España	0	0	0	1	1	2
Estados Unidos	0	0	2	1	0	3
Indonesia	1	0	0	0	0	1
Italia	0	0	1	0	0	1
Lituania	0	1	0	0	0	1
Malasia	0	0	1	0	0	1
Nigeria	0	0	1	0	0	1
Reino Unido	0	1	0	0	0	1
Taiwán	0	0	0	1	0	1
Ucrania	0	0	0	1	0	1
Total, por año	1	8	7	6	1	23

Nota. La tabla muestra la cantidad de artículos distribuidos de acuerdo a los 5 años tomados en el presente artículo y por país.

De acuerdo a los años, los periodos que tuvieron menor producción científica fueron el 2019 y el 2023 con el 4% de artículos incluidos respectivamente. Por otro lado, la base de datos que tuvo mayor representación respecto al segundo objetivo fue Scopus con el 22% para el 2020, siendo la participación más alta entre las cuatro bases de datos, en contraparte, Google Académico tuvo una participación menos representativa con solo 8% en total.

Tabla 5. Porcentaje de participación de las bases de datos según el año para el objetivo 2

Año	Base de datos			
	Google Académico	Proquest	Scopus	Taylor & Francis
2019	0%	0%	4%	0%
2020	0%	4%	22%	9%
2021	4%	13%	9%	4%
2022	0%	0%	13%	13%
2023	4%	0%	0%	0%

Nota. La tabla muestra el porcentaje de artículos según base de datos y el año.

Sobre percepción empresarial y gestión del cambio

Respecto al tercer objetivo enfocado en describir los principales hallazgos de literatura científica sobre la percepción empresarial y gestión del cambio para el uso de realidad virtual en empresas en los últimos cinco años, esta se realizó en base a la literatura encontrada en las 4 bases de datos, la cual fue de un total de 39 artículos científicos, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, relacionados a la percepción empresarial y la gestión del cambio.

Tabla 6. Total, de artículos incluidos

Códigos de los artículos	Total
Art_01, Art_02, Art_03, Art_04, Art_05, Art_06, Art_07, Art_08, Art_09, Art_10, Art_11, Art_12, Art_13, Art_14, Art_15, Art_16, Art_17, Art_18, Art_19, Art_20, Art_21, Art_22, Art_23, Art_24, Art_25, Art_26, Art_27, Art_28, Art_29, Art_30, Art_31, Art_32, Art_33, Art_34, Art_35, Art_36, Art_37, Art_38 y Art_39	39

Nota. La tabla muestra la literatura encontrada.

El detalle de los resultados obtenidos se encuentra en la Tabla 9 (Anexos), no obstante, la tabla 6 muestra los resultados a analizar de manera codificada, los cuales se encuentran altamente relacionados con las variables de estudio, obtenidos en Scopus, Proquest, Taylor & Francis y Google Académico.

De acuerdo con ello, entre los principales hallazgos, respecto a la percepción empresarial orientada al uso de realidad virtual, se encuentran los aportes de Oncioiu e Iustin (2022) e Israel et al. (2019) quienes utilizaron la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT), que es la raíz de otras teorías que estudian el comportamiento de la persona hacia nuevas tecnologías, esta se constituye en cuatro aspectos clave: la influencia social, la expectativa del rendimiento y del esfuerzo, y las condiciones facilitadoras. A su vez, también incluyeron el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) que se compone de dos factores clave: la utilidad percibida y la facilidad

de uso de la tecnología, siendo este último modelo el más utilizado para el estudio de la percepción y comportamiento ante una nueva tecnología.

Desde la perspectiva empresarial, De Canio et al. (2022), Schütz et al. (2022) y Zhao et al. (2019) señalaron que, en su mayoría, la realidad virtual es usada dentro de las organizaciones como herramienta para capacitar al personal, realizar reuniones, entrevistas, entre las más relevantes, convirtiéndose en un medio para desarrollar nuevas capacidades en los colaboradores, así como también, dentro de la fase productiva donde se desataca su gran potencial de uso. Una de estas aplicaciones puede darse por medio de las visitas a través de la realidad virtual cuando se requiere generar visitas dentro de la planta o recorridos teniendo como limitante la diferencia territorial, de igual forma ofrece la posibilidad de organizar eventos por medio de la tecnología.

Lo anterior coincide con lo aportado por Nesenbergs et al. (2021), Berni y Borgianni (2020) y Karakhan y Alsaffar (2019) quienes indican que la realidad virtual puede utilizarse en otros campos, además del de entretenimiento, destacando entre ellos el potencial que tiene de mejorar la experiencia del aprendizaje, no solo en el sector educativo, sino también en el empresarial por medio de las capacitaciones orientadas a las capacidades profesionales y charlas, donde, a su vez, puede servir de herramienta para capacitar al personal en tema de seguridad laboral, además de la posibilidad de implementarse al momento de diseñar o prototipar.

Por otra parte, Hoang et al. (2019), manifestó que la adopción de esta tecnología dentro del contexto empresarial, en un primer momento, puede verse afectada por cómo se percibe la realidad virtual, qué tan familiarizados se encuentren con esta tecnología, qué utilidad le perciben al implementarla y cuál es la percepción que tienen sobre el incremento del uso de la realidad virtual, la cual no solo se limita al tema del marketing o promoción comercial, sino como aliada en los procesos productivos generando mayor valor a la empresa.

Respecto a la gestión del cambio, Ratana et al. (2020) mencionó que implica incorporar aspectos nuevos en la organización, desde cambios de hábitos, tecnológicos y estructurales. Al mismo tiempo, autores como Lagonja (2020) y Bellantuono et al. (2021), destacan entre las teorías más relevantes las propuestas por Kurt Lewin's con su modelo de tres pasos: descongelar, donde se abandonan hábitos no funcionales en la organización; cambio, donde se introduce lo nuevo; y volver a congelar, consolidándose lo nuevo y creando un espacio de confianza y cómodo para trabajar. También incluyen el modelo de 8 pasos de Kotter, siendo el más utilizado, denomina a los pasos como aceleradores del cambio que minimizan los errores más comunes en la gestión del cambio. Asimismo, se encuentran los modelos de ADKAR y el Proceso de Aceleración del Cambio (CAP), el primero, orientado a los cambios tanto a nivel individual como a nivel de organización; y el segundo, incorpora tanto el aspecto técnico como el de las personas para lograr una efectiva gestión del cambio.

Sin embargo, en palabras de Kühl (2020), así como las empresas tienden a cambiar y a adaptarse al nuevo contexto, las teorías también tienden a volverse anticuadas, por lo que resulta necesario que estas vayan evolucionando a la par del desarrollo de las empresas.

De la mano de las teorías, Avelar et al. (2020), Mlekus, et al. (2021) y Blackman, et al. (2022) coinciden en que la comunicación es una herramienta fundamental para implementar cambios dentro de las organizaciones, ya que con ellas se puede dar a conocer y hacer partícipes del logro de objetivos a todos lo que integran la organización comunicando la visión de la misma, entablando una relación de confianza y estableciendo un lugar de entendimiento hacia el cambio. Este aspecto puede ayudar a reducir la resistencia al cambio presentada por medio de reacciones y actitudes negativas, Philip (2021), a su vez coincidió en la importancia de la comunicación, sin embargo, resaltó el papel del liderazgo transformacional para comprender dichas emociones

en un contexto empresarial contemporáneo y construir un camino de guía hacia el cambio.

En relación a los anterior, Castillo (2022) y Židonis y Raišienė (2020) enfatizaron que las emociones también son actores importantes dentro de la gestión del cambio, ya que, las actitudes del ser humano, al estar basadas en el factor emocional, al sentirse amenazado ante lo desconocido puede reaccionar manera negativa convirtiéndose en una limitante para realizar el proceso del cambio, lo cual sugiere que no se desconozcan los sentimientos de los colaboradores que se pueden presentar en 6 etapas emocionales: partiendo desde la negación e ira ante el cambio; la negociación, la etapa de depresión, la revisión, la etapa de abandono y la aceptación del cambio.

CONCLUSIONES

En base al objetivo general, se analizaron 39 artículos científicos encontrados en cuatro bases de datos, siendo estas Scopus, Proquest, Taylor & Francis y Google Académico, bajo criterios de inclusión y exclusión y determinación de hallazgos principales orientados a la percepción empresarial y gestión del cambio.

En relación a la percepción empresarial, se encontró que no existe mucho bagaje científico en relación a esta variable ya que solo se encontraron 16 artículos relacionados a la temática. Por otra parte, se visualizó que Proquest fue la base de datos que mayor concentración de investigaciones relacionadas contiene con el 50% del total, asimismo el 2022 fue el año que mayores artículos se encontraron ya que albergó el 37% de investigaciones.

En relación a la gestión del cambio, se observó que Scopus fue la base de datos que mayor cantidad de artículos contiene respecto a esta variable con un total de 48% de los 23 artículos analizados, resaltando su participación para el año 2020 con el 22% de investigaciones, asimismo, el país que contiene gran parte de la producción científica fue Estados Unidos con 3 estudios durante el periodo de tiempo analizado,

lo cual refleja la importancia que le toman a este aspecto en esta parte del mundo.

Finalmente, en relación al tercer objetivo se concluye que, en los últimos 5 años se han venido realizando estudios acerca de las variables donde se han utilizado modelos ya existentes y comprobados como el Modelo de Aceptación de Tecnologías (TAM) enfocado al estudio de la percepción del individuo frente a nuevas tecnologías, y teorías como la de Kotter, Lewis y el modelo ADKAR por el lado de la gestión del cambio orientado a las empresas, las cuales, luego de analizar los resultados, ya vienen incorporando tecnologías dentro sus actividades productivas, administrativas y comerciales según la industria en la que operan.

REFERENCIAS

- Alolabi, Y. A., Ayupp, K., y Dwaikat, M. A. (2021). Issues and implications of readiness to change. *Administrative Sciences*, 11(4), 140. <https://doi.org/10.3390/admsci11040140>
- Avelar Ferreira, I., Oliveira de Araujo, F., y Solares Echeveste, M. E. (2020). Change management practices to support the implementation of lean production systems: a survey of the scientific literature. *Gestão & Produção*, 27. <https://doi.org/10.1590/0104-530X4019-20>
- Bazie, N. A. y Braganza, A. (2020). Challenges of change facing entrepreneurs and Kuwaiti SMEs. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1853997. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1853997>
- Beck, J., Rainoldi, M. y Egger, R. (2019). Virtual reality in tourism: a state-of-the-art review. *Tourism Review*, 74(3), 586-612. <https://doi.org/10.1108/TR-03-2017-0049>
- Bellantuono, N., Nuzzi, A., Pontrandolfo, P. y Scozzi, B. (2021). Digital transformation models for the I4. 0 transition: Lessons from the change management literature. *Sustainability*, 13(23), 12941. <https://doi.org/10.3390/su132312941>
- Berni, A. y Borgianni, Y. (2020). Applications of virtual reality in engineering and product design: Why, what, how, when and where. *Electronics*, 9(7), 1064. <https://doi.org/10.3390/electronics9071064>
- Blackman, D. A., Buick, F., O'Donnell, M. E. y Ilahee, N. (2022). Changing the Conversation to Create Organizational Change. *Journal of Change Management*, 22(3), 252-272. <https://doi.org/10.1080/14697017.2022.2040570>
- Castillo, C. (2022). Six emotional stages of organisational change: Conceptualisation and scale development. *Economics & Sociology*, 15(1), 253-267. https://www.economics-sociology.eu/?883,en_six-emotional-stages-of-organisational-change-conceptualisation-and-scale-development
- Caraballo-Trujillo, L. R., y Meleán-Romero, R. (2022). Cultura organizacional en empresas agropecuarias del sur del lago de Maracaibo. *Telos: Revista De Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales*, 24(2), 410-429. <https://doi.org/10.36390/telos242.13>
- Costa, F., Frecassetti, S., Rossini, M., y Portioli Staudacher, A. (2023). Industry 4.0 digital technologies enhancing sustainability: Applications and barriers from the agricultural industry in an emerging economy. *Journal of Cleaner Production*, 137208. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137208>
- De Canio, F., Martinelli, E., Peruzzini, M. y Cavallaro, S. (2022). Experiencing a food production site using wearable devices: The indirect impact of immersion and presence in VR tours. *Sustainability*, 14(5), 3064. <https://doi.org/10.3390/su14053064>
- Fecioru, C. O. (2022). Digital leadership—a totally new approach or just another change management fad? A brief literature review. *Manager*, (35), 7-15. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/digital-leadership-totally-new-approach-just/docview/2714749314/session2?accountid=37408>
- González, J., Salazar, F., Ortiz, R. y Verdugo, D. (2019). Gerencia estratégica: herramienta para la toma de decisiones en las organizaciones. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios*

- en Ciencias Sociales, 21(1), 242-267.
<https://doi.org/10.36390/telos211.12>
- Guiette, A. y Vandembemt, K. (2022). Reframing organizational change from a processual perspective. *European Journal of Training and Development*, 46(9), 861-875.
<https://doi.org/10.1108/EJTD-04-2019-0062>
- Gutiérrez-Iñiguez, Á., Collado Agudo, J. y Rialp-Criado, J. (2023). The Role of Managers in Corporate Change Management: A Literature Review.
<https://www.preprints.org/manuscript/202305.1959/v1>
- Hoang, D., Naderi, E., Cheng, R. y Aryana, B. (2019). Adopting immersive technologies for design practice: The internal and external barriers. In *Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design* (Vol. 1, No. 1, pp. 1903-1912). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/dsi.2019.196>
- Israel, K., Tscheulin, D. y Zerres, C. (2019). Virtual reality in the hotel industry: assessing the acceptance of immersive hotel presentation. *European Journal of Tourism Research*, 21, 5-22.
<https://www.proquest.com/scholarly-journals/virtual-reality-hotel-industry-assessing/docview/2198412599/se-2?accountid=37408>
- Karakhan, A. y Alsaffar, O. (2019). Technology's role in safety management. *Professional Safety*, 64(1), 43-45.
<https://www.proquest.com/scholarly-journals/technologys-role-safety-management/docview/2165604488/se-2?accountid=37408>
- Kim, Y. M., Rhiu, I. y Yun, M. H. (2020). A systematic review of a virtual reality system from the perspective of user experience. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 36(10), 893-910.
<https://doi.org/10.1080/10447318.2019.1699746>
- Kraus, K., Kraus, N. y Manzhura, O. (2021). Digitalization of business processes of enterprises of the ecosystem of Industry 4.0: virtual-real aspect of economic growth reserves. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 569-580.
[https://wseas.com/journals/bae/2021/b165107-021\(2021\).pdf](https://wseas.com/journals/bae/2021/b165107-021(2021).pdf)
- Kühl, S. (2020). The blind spots in theory U: The reconstruction of a (change-) management fashion. *Journal of Change Management*, 20(4), 314-321.
<https://doi.org/10.1080/14697017.2020.1744883>
- Kump, B. (2021). When do threats mobilize managers for organizational change toward sustainability? An environmental belief model. *Business Strategy and the Environment*, 30(5), 2713-2726.
<https://doi.org/10.1002/bse.2773>
- Lugonja, D. (2020). Change Management as a Support to the Organizations' Digital Transformation-State of the Art. In *Central European Conference on Information and Intelligent Systems* (pp. 167-174). Faculty of Organization and Informatics Varazdin.
<https://www.proquest.com/conference-papers-proceedings/change-management-as-support-organizations/docview/2531368479/se-2?accountid=37408>
- Maldonado Guzmán, G., García Ramírez, R., Mata Zamores, S., y Castillo Esparza, M. M. (2021). Innovación abierta, crecimiento y rendimiento en la PYME de la industria automotriz de México. *Telos: Revista De Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales*, 23(1), 85-99.
<https://doi.org/10.36390/telos231.07>
- McLaren, T. A., Van der Hoorn, B. y Fein, E. C. (2023). Why vilifying the status quo can derail a change effort: Kotter's contradiction, and theory adaptation. *Journal of Change Management*, 23(1), 93-111.
<https://doi.org/10.1080/14697017.2022.2137835>
- Mlekus, L., Kato-Beiderwieden, Anna-Lena., Schlicher, K. D. y Maier, G. W. (2021). With a Little Help From Change Management. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie* A&O.
<https://doi.org/10.1026/0932-4089/a000372>

- Naslund, D. y Norrman, A. (2022). A conceptual framework for understanding the purpose of change initiatives. *Journal of Change Management*, 22(3), 292-320. <https://doi.org/10.1080/14697017.2022.2040571>
- Navarrete de la O, G. S., y Sánchez Valdés, A. (2022). Organizaciones inteligentes y su incipiente incursión en la esfera turística. Una aproximación al estado del conocimiento. *Telos: Revista De Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales*, 24(1), 100-122. <https://doi.org/10.36390/telos241.07>
- Navarro Londoño, J. P. y Vallejo Sánchez, L. E. (2020). Realidad Virtual bajo una visión modular de Industria 4.0. <http://hdl.handle.net/11371/3374>
- Nesenbergs, K., Abolins, V., Ormanis, J. y Mednis, A. (2020). Use of augmented and virtual reality in remote higher education: A systematic umbrella review. *Education Sciences*, 11(1), 8. <https://doi.org/10.3390/educsci11010008>
- Olalekan, U. A., Ngozi, E. N., Abiodun, T. O. y Oladipo, A. O. (2021). Change management and organisational performance: a review of literature. *Int. J. Adv. Eng. Manag.*, 3, 67-69. https://www.researchgate.net/profile/Abiodun-Olafenwa-2/publication/352761504_Change_Management_and_Organisational_Performance_A_Review_of_Literature/links/60d6d0d3a6fdccb745e43f8b/Change-Management-and-Organisational-Performance-A-Review-of-Literature.pdf
- Oncioiu, I. y Justin, P. (2022). The use of virtual reality in tourism destinations as a tool to develop tourist behavior perspective. *Sustainability*, 14(7), 4191. <https://doi.org/10.3390/su14074191>
- Padilla, Y. L. y Bigurra-Alzati, C. A. (2019). La influencia de la gestión del cambio en la implementación de BIM en la industria de la construcción sostenible de México. *Pädi Boletín Científico De Ciencias Básicas E Ingenierías Del ICBI*, 6(12), 24-31. <https://doi.org/10.29057/icbi.v6i12.3579>
- Paul, J., Lim, W. M., O’Cass, A., Hao, A. W. y Bresciani, S. (2021). Scientific procedures and rationales for systematic literature reviews (SPAR-4-SLR). *International Journal of Consumer Studies*, 45 (4), 1-16. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12695>
- Philip, J. (2021). Viewing digital transformation through the lens of transformational leadership. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 31(2), 114-129. <https://doi.org/10.1080/10919392.2021.1911573>
- Ratana, S., Raksmeay, C. y Danut, D. (2020). CONCEPTUALIZING A FRAMEWORK: A CRITICAL REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF CHANGE MANAGEMENT THEORIES. *Studies in Business & Economics*, 15(2). <https://doi.org/10.2478/sbe-2020-0035>
- Recuenco, A. (2020). Gestión del cambio: Una revolucionaria visión de transformación en el horizonte. *SCIÉND0*, 23(4), 309-317. <https://doi.org/10.17268/sciendo.2020.037>
- Rui-Ting, H. (2022). Exploring the roles of self-determined motivation and perceived organizational support in organizational change. *European Journal of Management and Business Economics*, (ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/EJMBE-03-2022-0056>
- Santos Hernández, B. L. (2022). Gestión del conocimiento y sostenibilidad en la gestión de la cadena de suministro: revisión de literatura. *Telos: Revista De Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales*, 24(3), 732-748. <https://doi.org/10.36390/telos243.17>
- Schütz, A., Kurz, K. y Busch, G. (2022). Virtual farm tours—Virtual reality glasses and tablets are suitable tools to provide insights into pig husbandry. *Plos one*, 17(1), e0261248. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261248>
- Setyanto, E., Ikhwan, A., Amin, S., Shabir, U. M. y Suharto, S. (2019). Challenges of the change management for managing people and organizational culture. *International Journal of*

- Recent Technology and Engineering, 8(2), 3822-3826. <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2S11/B15030982S1119.pdf>
- Shevchenko, H. y Petrushenko, M. (2022). Managing change in nature-based tourism: A decision-making model using linear programming. *Problems and Perspectives in Management*, 20(29), 199-219. [http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20\(2\).2022.17](http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20(2).2022.17)
- Sung, W. y Kim, C. (2021). A study on the effect of change management on organizational Innovation: Focusing on the mediating effect of members' innovative behavior. *Sustainability*, 13(4), 2079. <https://doi.org/10.3390/su13042079>
- Talwar, S., Kaur, P., Escobar, O. y Lan, S. (2022). Virtual reality tourism to satisfy wanderlust without wandering: An unconventional innovation to promote sustainability. *Journal of Business Research*, 152, 128-143. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.07.032>
- Velázquez Uscanga, A. P., Rodríguez Ocaña, M. A. y Quevedo Pérez, I. A. (2023). Marketing digital: una perspectiva en los negocios de hoy. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 498-511. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5333
- Yang, C., Yan, S., Wang, J. y Xue, Y. (2022). Flow Experiences and Virtual Tourism: The Role of Technological Acceptance and Technological Readiness. *Sustainability*, 14(9), 5361. <https://doi.org/10.3390/su14095361>
- Yang, H. y Han, S-Y. (2021). Understanding virtual reality continuance: an extended perspective of perceived value. *Online Information Review*, 45(2), 422-439. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/understanding-virtual-reality-continuance/docview/2533110171/se-2?accountid=37408>
- Zelege, A. y McCollum, W. (2021). Determinants of Effective Change Management for Software Deployment Projects. *International Journal of Applied Management and Technology*, 20(1), 8. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/determinants-effective-change-management-software/docview/2628787311/se-2?accountid=37408>
- Zhao, H., Zhao, Q. H. y Ślusarczyk, B. (2019). Sustainability and digitalization of corporate management based on augmented/virtual reality tools usage: China and other world IT companies' experience. *Sustainability*, 11(17), 4717. <https://doi.org/10.3390/su11174717>
- Židonis, Ž. y Raišienė, A. G. (2020). Making Sense of a Change Management in Public Sector Organizations: Change Imitation as Employee Response to Radical Decisions. *Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration*, 28(3). <https://doi.org/10.46585/sp28031149>